

**O‘ZBEKISTONDA AVTOMOBIL SANOATI VA UNING AVTOSERVIS
RIVOJIDAGI AHAMIYATI**

Ishmuratov Xikmat Kaxarovich

PhD., professor, Toshkent davlat texnika universiteti

O‘zbekiston, Tashkent sh.

x.ishmuratov@mail.ru tel: +998909981829

Sayfiev Abdukodir Farxod ugli

Abraev Abdumalik SHuxrat ugli

magistrlar, Toshkent davlat texnika universiteti

Annotatsiya. *Maqolada mamlakatimizning mustaqillikka erishgandan keyingi davrida O‘zbekistonda avtomobil sanoatining tashkil topishi, uning taraqqiy etishi va shuningdek avtoservis rivojida tutgan o‘rni haqida bayon qilingan. Unda sohadagi qilinishi kerak bo‘lgan ishlarga atroflicha to‘xtalib o‘tilgan.*

Kalit so‘zlar. *Avtoservis, avtoustaxona, diler, savdo korxonalari, yuk avtomobillari, avtobuslar, ko‘chma stansiya, savdo bazalari, ijara.*

**AVTOMOBILNAYA PROMYISHLENNOST V UZBEKISTANE I EE
ZNACHENIE V RAZVITII AVTOSERVISA**

Annotatsiya. *V state opisano stanovlenie avtomobilnoy promyshlennosti v Uzbekistane v period posle obreteniya nezavisimosti nashey strany, ee razvitie, a takje ee rol v razvittii avtoservisa. V nem podrobno opisany raboty, kotorye predstoit provesti na mestax.*

Klyuchevye slova. *Avtoservis, avtomasterskaya, diler, torgovye predpriyatiya, gruzovye avtomobili, avtobusy, mobilnaya stansiya, bazy prodaj, arenda.*

**AUTOMOTIVE INDUSTRY IN UZBEKISTAN AND ITS IMPORTANCE IN
THE DEVELOPMENT OF CAR SERVICE**

Annotation. *The article describes the formation of the automotive industry in Uzbekistan in the period after our country gained independence, its development, as well as its role in the development of car service. It describes in detail the work to be carried out on the ground.*

Keywords. *Car service, auto repair shop, dealer, retail establishments, trucks, buses, mobile station, sales bases, rental.*

Mamlakatimiz mustaqillikka erishgach, mustaqillikning dastlabki yillaridanoq yurtimizda boshqa sohalar qatorida avtomobil sanoatini ham atroflicha o‘rganish va rivojlantirish hukumatimizning ustuvor maqsadlaridan biriga aylandi.

Bugungi kunda mamlakatimizda avtomobilsozlik iqtisodiyotning jadal rivojlanayotgan sohalaridan biri hisoblanadi.

Ayniqsa, respublikamiz avtoservis xizmati holatiga ijobiy ta’sir ko’rsata olgan narsa, bu mamlakatimizda avtomobillar ishlab chiqarila boshlaganligi va avtomobil sanoatining paydo bo’lganligidadir.

Qolaversa, poytaxt Toshkentda, barcha viloyat markazlarida “O‘zDEUAvto” kompaniyasi avtomarkazlari ishga tushirildi, o’nlab maxsus avtosalonlar, diler stantsiyalari ochildi. [1,2,3]

SHu bilan bir qatorda, xizmat ko’rsatish bozoriga ishlab chiqarilgan avtomobillarni sotishdan boshlab ularga servis xizmati ko’rsatishgacha bo’lgan barcha faoliyatlar bilan shug’ullanuvchi xususiy sektor avtosalonlari va texnik xizmat ko’rsatish stantsiyalari kirib kelganini ta’kidlash lozim.

SHuni qayd qilish lozimki, O‘zbekiston avtomobillari nafaqat yurtimizda, balki xorij bozorlaridan munosib o‘rin egallab, boshqa davlatlarda ham xaridorgir bo‘lib bormoqda va xaridorlar ishonchini qozonmoqda. Avtomobillarimiz keng tarmoqli dilerlik savdo korxonalarini orqali Rossiya, Ukraina, Belarus, Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Ozarbayjon, Turkmaniston, Armaniston, Gruziya, Moldova kabi mamlakatlarga eksport qilinmoqda. [1,4]

SHu o‘rinda respublikamizda avtomobillarga servis xizmatini ko’rsatish tarixiga nazar tashlaydigan bo‘lsak, fuqarolarga tegishli hisoblangan engil avtomobillarga xizmatlar ko’rsatadigan avtoservis markazlarini birlashtiruvchi eng yirik bo‘linma “O‘zavtotexobslyujivnie” ishlab chiqarish birlashmasi (ICHB) bo‘lgan. O‘tgan asrning 90 yillarida, yuk tashuvchi avtomobillar hamda avtobuslarga xizmatlar ko’rsatish va ta’mirlash uchun kichik va xususiy korxonalar tomonidan foydalaniladigan servis markazlarining etishmasligi oqibatida, xizmatlarni rivojlangan ishlab chiqarish bazalariga ega avtotransport korxonalarining avtomobil ta’mirlash ustaxonalari va avtomobil ta’mirlash zavodlari ko’rsata boshlagani e’tiborga molik.

SHuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1992 yil 5 noyabrdagi qaroriga asosan avtomobil ishlab chiqarish o‘zbek-koreys qo‘shma korxonasi “O‘zDEUavto” tashkil qilindi. YUqoridagi amaliy ishlarning izchil davomiy qismi sifatida, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1994 yil 17 martdagi qarori bo‘yicha O‘zbekistonda avtomobil sanoatini yaratish maqsadida avtomobil ishlab chiqarish korxonalarini assotsiatsiyasi “O‘zavtosanoat” tashkil etildi [1,2,5].

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1996 yil 3 sentyabrdagi qarorini bajarish uchun qisqa muddatda joylardagi “Avtotexxizmat” ochiq aksionerlik jamiyatlarining texnik xizmatlar ko’rsatish shahobchalari qayta qurildi va texnik qayta jihozlandi, zamonaviy avtosalonlar, yangi avtomobillar uchun yopiq saqlash joylari qurildi [3].

Yildan-yilga barqaror rivojlanish yo‘lidan dadil odimlayotgan yurtimizda sanoatimizning asosiy tarmoqlaridan biri bo‘lmish avtomobilsozlik hamda avtomobillarga servis xizmat ko‘rsatishning izchil taraqqiy topishi ko‘p jihatdan amaldagi qonunlar, mavjud shart-sharoitlar va inson omiliga bog‘liqligi barchamizga ma‘lum.

Toshkent shahridagi Turin politexnika universiteti, Andijon mashinasozlik instituti, Asaka va Samarqand avtomobilsozlik kasb-hunar kollejlari faoliyatining yo‘lga qo‘yilishi va ushbu maskanlarda yoshlarga xalqaro standartlar bo‘yicha ta‘lim berilayotgani ushbu e‘tiborning amaliy natijasi hisoblanadi.

Mustaqillik yillari davrida mamlakatimiz avtoservisi sohasida undagi ahvolni yaxshilash maqsadida, bir qancha jiddiy ishlar amalga oshirildi.

Birinchi navbatda iqtisodiy islohotlar o‘tkazilib:

-mulk egalari o‘zgartirildi;

-deyarli 70% avtoservis stansiyalari, avtoustaxonalar xususiy ishbiarmonlarga sotildi;

-qolganlari esa hissadorlik jamiyatlari va uyushmalariga aylantirildi.

Ammo amalga oshirilgan jiddiy choralar va erishilgan ijobiy yutuqlarga qaramay, respublika avtoservisi sohasida ham avtomobillar egalari va avtotransport xodimlarini qanoatlantiradigan muhim, tub o‘zgarishlarga erishilganicha yo‘q [6].

Ayniqsa, xizmatning sifatiga, xizmat uchun olinayotgan narxlarning asossiz ravishda oshirilib yuborilayotganligiga mijozlarning e‘tirozlari ko‘payishiga olib kelmoqda. Mijozlar uchun qulayliklar yaratish, ularni kerakli axborotlar bilan ta‘minlash va xizmat ko‘rsatish madaniyatida jahon andozalari darajasidan hali birmuncha yiroqda ekanligi namoyon bo‘lmoqda [7].

Mamlakatimiz avtoservisi sohasining eng muhim muammolariga quyidagilarni ko‘rsatish mumkin:

1. Respublika avtoservis korxonalarining soni, tarkibi va ishlab chiqarish quvvati uning mavjud avtomobil parkiga mutanosib emas. Natijada qishloqlarda, magistral yo‘llari bo‘yida, yirik avtomobillar turish va saqlash joylarida xizmatga bo‘lgan talablar juda kam darajada qondiriladi;

2. Mavjud avtoservis korxonalari asosan engil avtomobillarga xizmat ko‘rsatishga mo‘ljallangan. Ularda yuk avtomobillari, avtobuslar va maxsus avtomobillarga xizmat ko‘rsatish imkoniyati chegaralangan yoki umuman yo‘q;

3. Avtoservis korxonalarida ishdan chiqqan detallar, uzellar va agregatlarni ta‘mirlash, ish qobiliyatini tiklash ishlari etarli emas, tiklangan detallar nomenklaturasi 3-4 % dan oshmaydi;

4. Maxsus ishlarni bajarishga iqtisoslashgan, masalan, yo‘l-transport hodisalari tufayli shikastlangan kuzovlarni tiklovchi mustaqil servis korxonalarini deyarli uchratmaysiz, ayniqsa qishloq hududlarida;

5. Mamlakat miqyosida avtomobil transporti va avtomobil servisi sohalari uchun ishonchli, uzluksiz ishlovchi moddiy-texnika ta’minoti tizimi yoki bozori hali yaratilganicha yoki shakllanganicha yo‘q.

Yuqorida ta’kidlab o‘tilgan fikrlarni yurtimizda ham amalga oshirish masalasida va bu sohada ilg‘or chet el tajribasini jiddiy o‘rgangan holda, ulardan o‘z amaliyotimizda ijodiy hamda amaliy foydalanish oldimizda turgan ustuvor va kechiktirib bo‘lmas vazifalardan biridir.

1. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернайка. Science Journal*, 7(11).

2. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.

3. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.

Adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Selxozmash” konserni va “DEU korporeyshn” bilan birga “O‘ZDEUavto” avtomobil ishlab chiqarish qo‘shma korxonasini tuzish haqida” 1992 yil 5 noyabrdagi 509-sonli qarori//O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami. T.,1992.

2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1994 yil 17 martdagi qarori. Vebsite:arxiv.uz

3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1996 yil 3 sentyabrdagi 304-sonli “O‘zDEUavto” qo‘shma korxonasi avtomobillarni ishlab chiqarish, sotish va texnik xizmat ko‘rsatish masalalari haqida”gi qarori //O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami. T., 1996.

4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentning 2006 yil 17 apreldagi “O‘zbekiston Respublikasida xizmatlar va servis sohasini 2006-2010 yillarda jadal rivojlantirish choralari haqida”gi qarori //O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami. T., 2006.

5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentning 2007 yil 21 maydagi “O‘zbekiston Respublikasida xizmatlar va servis sohasini 2010-yilgacha bo‘lgan davrda jadal rivojlantirish qo‘shimcha choralari haqida”gi qarori // O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami. T., 2007.

6. Hamraqulov O, Nazarqulov Y.P, Magdiev SH.P., Qodirshoev T. Avtomobillar servisi//Jizzax Politexnika instituti bosmaxonasi, Jizzax-2007, 80 bet.

7. Irgashev A.I., Ishmuratov X.K., Mirzaev N.N. Xizmat ko‘rsatishni tashkil qilish. Darslik. “Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi” Toshkent-2020, 190 bet